

IncluScience-Me

Ciencia Ciudadana en las aulas para impulsar la Cultura Científica y la Conservación de la Biodiversidad

Guía de Buenas Prácticas:
Un modelo inspirador de Ciencia Ciudadana

Contenido

1. Acercando la ciencia ciudadana a las escuelas a través de IncluScience-Me	4
2. ¿Por qué IncluScience-Me es relevante?	8
2.1. Relevancia científica	8
2.2. Relevancia educativa	9
2.3. Relevancia ecológica	10
2.4. Relevancia social	10
3. Inclusión y participación: público destinatario	11
4. Metodologías Disruptivas: Aprendizaje Basado en la Investigación	17
4.1. Aprendizaje Basado la Investigación como eje de innovación	17
4.2. Beneficios del ABI en la Educación Científica	19
5. IncluScience-Me: paso a paso	21
5.1. Diseño Universal para el Aprendizaje: clave del éxito	23
5.2. Formación del profesorado y voluntariado: docentes como facilitadores	26
5.3. Sesión de anticipación: aumentando la motivación y empoderando al alumnado	28
5.4. Salidas al campo: ¡Somos explorador@s y rastreador@s!	29
5.5. Fototrampeo: encendiendo la chispa del aprendizaje	31
5.6. Sesión de aula: movilizando experiencias, construyendo andamiajes	33
5.7. Tecnología al servicio de la Ciencia y la Sociedad	37
5.8. Jornadas de Divulgación Científica: compartiendo nuestra ciencia	39
5.9. Divulgación y Transferencia: dándonos a conocer	41
6. El legado inspirador de IncluScience-Me: colaboraciones y recomendaciones	42
7. El papel de FECYT: Financiación y apoyo	45
8. Referencias bibliográficas	46

Nota:

Toda la información expuesta en esta guía, incluidas las imágenes en las que aparecen menores, cuentan con el consentimiento informado y expreso de los centros educativos y tutores legales de los mismos.

Autoría:

- o Rocío Serrano Rodríguez
- o Tamara Murillo Jiménez
- o Barlin Olivares Campos
- o Antonio J. Carpio Camargo
- o José M. Guerrero-Casado
- o Francisco M. Sánchez Tortosa
- o José Antonio Blanco Aguiar

Coordina:

Universidad de Córdoba – Grupo de Investigación en Educación y Gestión de la Biodiversidad (GESBIO)

Colabora:

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Participan:

- o Universidad de Castilla-La Mancha e Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real (IREC, UCLM-CSIC-JCCM)
- o Asociación MAXIMES
- o Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real (ADICIPEC)

Síguenos:

IncluScience-Me

1. Acercando la ciencia ciudadana a las escuelas a través de IncluScience-Me

Aunque la ciencia ciudadana ha recibido numerosas definiciones según su aproximación, metodología y contexto (Haklay et al., 2021), en general estas aproximaciones tienden a incorporar la idea de la participación activa y voluntaria de la comunidad no especializada en actividades de investigación (Cosquer et al., 2012; Toomey & Domroese, 2013; Schuttler et al., 2018). Este enfoque colaborativo entre ciencia y sociedad permite la recolección, análisis e interpretación de datos científicos por parte de individuos que, aunque no poseen una formación académica específica en las disciplinas involucradas, contribuyen significativamente al avance del conocimiento científico. De este modo, y a grandes rasgos, la ciencia ciudadana fomenta la democratización de la ciencia, facilitando la inclusión de diversas perspectivas y conocimientos locales, y promueve el desarrollo de valores y una mayor conciencia y educación científica en la sociedad (Castagneyrol et al., 2020; Kobori et al., 2016; Kosmala et al., 2016).

En el ámbito científico, la conservación de la biodiversidad se ha convertido en una prioridad global ante la alarmante disminución de especies, como consecuencia, en gran medida, de las actividades humanas (Hooykaas et al., 2019). En este contexto en el que se evidencia la utilidad de la ciencia ciudadana y la necesidad de involucrar a la sociedad en la conservación de la biodiversidad, surge el proyecto [“Ciencia Ciudadana en las Aulas para impulsar la Cultura Científica y la Conservación de la Biodiversidad: IncluScience-Me” \(FCT-22-17727\)](#), liderado por la Universidad de Córdoba y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este proyecto educativo pionero en España emerge como una iniciativa de ciencia ciudadana en las escuelas, y su objetivo principal es abordar las dimensiones científica, participativa y social, estimulando el interés de la comunidad escolar en la cultura científica y la conservación de la biodiversidad a través del uso del método científico y la ciencia ciudadana. El proyecto sigue los Diez Principios de Ciencia Ciudadana (PCC) de la European Citizen Science Association (ECSA, 2015) (Fig. 1) y se apoya en dos pilares fundamentales: el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) como metodología de aprendizaje, y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como una oportunidad de creación de entornos y situaciones de aprendizaje accesibles para todo el alumnado, capaz de generar un proceso educativo equitativo y de calidad.

IncluScience-Me

En este sentido, IncluScience-Me desarrolla una experiencia piloto dirigida a estudiantes de Educación Infantil y Primaria, así como a colectivos de adultos con discapacidad, grupos que tradicionalmente han tenido menos oportunidades de participar en actividades científicas. Durante todo el proyecto, se busca involucrar a los y las participantes desde edades tempranas en el proceso científico, incentivando la observación; el codiseño de hipótesis; la recopilación, procesamiento y análisis de datos; y su posterior divulgación (PCC 7; Fig.1). A través del uso de herramientas tecnológicas como las cámaras de fototrampeo, los y las participantes se encargan de monitorear la biodiversidad local, particularmente de mamíferos silvestres, y de movilizar los conocimientos y competencias básicas que van adquiriendo para compartir sus hallazgos con el resto de la ciudadanía, utilizando plataformas digitales de subida de datos a la red sobre biodiversidad, como MammalWeb e iMammalia.

10 PRINCIPIOS DE LA CIENCIA CIUDADANA

IncluScience-Me

Figura 1. Los Diez Principios de Ciencia Ciudadana (PCC) de la European Citizen Science Association

IncluScience-Me

En cuanto a la metodología utilizada, ABI proporciona un marco ideal para incorporar las prácticas científicas en el aula (Arrieta & Alcázar, 2023). Los equipos docentes de los centros educativos reciben formación y herramientas para integrar estos enfoques en su enseñanza diaria, de modo que puedan proporcionar a sus estudiantes la posibilidad de participar activamente en el contexto escolar cotidiano. El uso de ABI y la inmersión del alumnado en procesos científicos reales en sus propios entornos se concibe como una fuente de innovación educativa que promueve el interés y la motivación intrínseca del alumnado. Por ello, la implementación de ABI fomenta un aprendizaje significativo y contextualizado, preparando a los y las estudiantes para enfrentarse a problemas reales en base a una metodología y protocolo científico. Todo ello, les permite desarrollar habilidades críticas y analíticas para desenvolverse en una gran variedad de situaciones que puedan presentarse en el futuro.

El proyecto IncluScience-Me organiza sus actividades en tres ejes principales: 1) Formación del profesorado y otros agentes; 2) Recolección de datos e identificación de especies, y 3) Divulgación de resultados y promoción de la ciencia ciudadana. Cada uno de estos ejes está diseñado para maximizar la participación y el aprendizaje de los distintos miembros de la comunidad escolar, asegurando la mejora del conocimiento sobre la biodiversidad local y fomentando la conexión de los y las participantes con sus medios naturales cercanos. Todo ello genera, según multitud de estudios científicos previos, el desarrollo de actitudes y comportamientos de conservación con el medioambiente (Cosquer et al., 2012; Cuadrado et al., 2022; Stern, 2000).

Por lo tanto, es esencial dar a conocer este proyecto, sus buenas prácticas, las redes de profesionales y las fuentes de conocimiento que sustentan IncluScience-Me. En esta Guía de Buenas Prácticas: “Lecciones aprendidas”, se ofrecen los detalles de este proyecto inspirador, destacando cómo este tipo de participación social puede contribuir a la ciencia en múltiples formas, y retroalimentar de forma positiva los beneficios del bucle Educación – Ciencia – Sociedad – Biodiversidad. Por otro lado, el proyecto demuestra la amplitud de las áreas disciplinarias en las que esta modalidad de investigación e innovación puede desempeñar una función, al tiempo que sirve de inspiración a otros agentes para garantizar y llevar a cabo iniciativas similares, permitiendo la promoción de una ciencia inclusiva, participativa, real y profunda desde edades tempranas.

IncluScience-Me

2. ¿Por qué IncluScience-Me es relevante?

La intención de esta guía es doble: por un lado, pretende facilitar la transferencia de conocimiento con el fin de promover la integración del proceso científico real y efectivo a través del uso de la ciencia ciudadana en el currículo escolar. Por otro lado, intenta inspirar a personas educadoras y científicas a colaborar en proyectos que acerquen la ciencia a la comunidad. Por ello, se remarcan a continuación los principales ámbitos de relevancia en los que actúa IncluScience-Me (PCC 7; Fig.1).

2.1. Relevancia científica.

La biodiversidad se está enfrentando una crisis global debido a las presiones humanas. La destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos, la introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático son las principales causas de esta pérdida de biodiversidad. Para entender mejor por qué está ocurriendo esta pérdida, necesitamos información actualizada y precisa sobre el estado de conservación de las especies silvestres, por lo que monitorear las poblaciones de animales silvestres es crucial para implementar medidas de gestión más efectivas y fomentar políticas de protección y conservación.

Recolectar datos a gran escala y de manera continua es un desafío para las personas investigadoras y la administración pública debido a las limitaciones de recursos humanos, logísticos y económicos. Por ello, el uso de nuevas tecnologías, como cámaras trampa, sensores remotos, así como la participación de la ciudadanía en la ciencia, pueden ser estrategias útiles para alcanzar estos objetivos. Estas herramientas permiten aumentar la eficiencia y la frecuencia en la recolección de datos, al mismo tiempo que reducen los costos asociados.

Los proyectos de ciencia ciudadana deben generar resultados científicos, produciendo nuevo conocimiento o una mejor comprensión del entorno, e involucrando activamente a la ciudadanía en tareas científicas (PCC 9; Fig.1). En este proyecto se abordó la evaluación del potencial del aprovechamiento de los datos de fototrampeo para mejorar la información de los mamíferos silvestres presentes en la provincia de Córdoba. Se caracterizaron y compararon las especies capturadas con la información disponible hasta el momento en plataformas de recopilación de datos de biodiversidad (GBIF, Observation, iNaturalist, iMammalia) para las localidades de estudio. Esta aproximación permite valorar la potencialidad y la complementariedad de diferentes estrategias de participación ciudadana para mejorar el conocimiento profundo de la biodiversidad.

IncluScience-Me

2.2. Relevancia educativa

Un análisis del entorno previo a la creación del proyecto permitió conocer que existían ciertos grupos sociales que presentaban menos oportunidades para participar en actividades científicas. Estos colectivos con menores posibilidades eran aquellos centros educativos en desventaja social, ya sea porque se encontraban en entornos rurales, menos accesibles geográficamente, o porque incluían a personas con discapacidad.

IncluScience-Me posee una relevancia educativa significativa, no solo por su implementación en centros educativos, sino también por ofrecer a maestros y maestras una formación en metodologías innovadoras sobre la base bien consolidada de la creación de entornos y situaciones de aprendizaje personalizados y accesibles. En este sentido, la formación inicial en ABI y DUA, proporciona a los docentes herramientas prácticas para desarrollar proyectos educativos que van más allá de los enfoques tradicionales. Este tipo de educación permanente es crucial para que el profesorado pueda implementar estrategias pedagógicas que fomenten un aprendizaje activo y participativo, adaptado a las necesidades, potencialidades y contextos actuales en los que se desarrolla su alumnado.

Además, el proyecto mostró un gran potencial para abordar elementos clave del currículum desde la perspectiva de la ciencia ciudadana. Al integrar la ciencia ciudadana en el aula, el estudiantado no solo aprendió contenidos curriculares, sino que también desarrolló habilidades críticas relacionadas con el método científico como la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos, la recolección y análisis de datos, y la interpretación de resultados, siendo competencias fundamentales alineadas con los objetivos educativos contemporáneos.

Asimismo, a lo largo de esta guía se proporciona una base sólida para futuras iniciativas educativas, ofreciendo datos y resultados que pueden ser utilizados para mejorar, adaptar y/o ajustar la perspectiva educativa. Para ello, se documentan la metodología y los paradigmas educativos implementados, así como los distintos pasos del proyecto, los resultados y los puntos fuertes y débiles detectados.

2.3. Relevancia ecológica

Desde una perspectiva ecológica, este proyecto ofrece al alumnado la oportunidad de conocer de cerca los entornos naturales y especies autóctonas que habitan en su entorno próximo. Estas experiencias “vivas” y en contacto directo con

IncluScience-Me

la naturaleza, guiadas por personas expertas que facilitan un aprendizaje accesible permiten, por un lado, una comprensión real, profunda y personal del ecosistema que rodea al alumnado y, por otro lado, facilitan la puesta en valor de la biodiversidad nativa.

Este enfoque, no solo permite la asimilación cognitiva de información científica, sino que también promueve una conexión con la naturaleza desde el punto de vista emocional y comportamental. Emocional, porque se fomenta la afectividad con el medio natural resaltando la importancia de cada especie y su papel en el ecosistema, lo que permite desarrollar un vínculo afectivo con la diversidad biológica del entorno local. Comportamental, porque la asimilación y profundización de estos aspectos permiten adquirir conciencia y adoptar comportamientos responsables con el medioambiente, es decir, promueven el desarrollo de comportamientos proambientales que permitan una mayor sostenibilidad.

De este modo, IncluScience-Me presenta un componente social y educativo, asegurando que las futuras generaciones estén equipadas con el conocimiento, la actitud y la motivación necesarios para proteger su patrimonio natural, promoviendo a su vez, una cultura de colaboración y responsabilidad compartida hacia el medio ambiente.

2.4. Relevancia social

Como ya se introducía, la ciencia ciudadana tiene un impacto significativo en la sociedad, al fomentar la participación activa de la comunidad en la generación de conocimiento científico, comprensión de su entorno y capacidad de contribuir en la toma de decisiones. IncluScience-Me facilita que el alumnado desde las primeras etapas pueda convertirse en un agente de cambio social fundamental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.

La participación de miembros de la sociedad en procesos científicos de gran impacto, accesibles en sus propios entornos y guiados por especialistas, contribuye a la adopción de habilidades, estrategias y comportamientos responsables y sostenibles. Por otro lado, al involucrar procesos científicos que conllevan la recolección de datos y su tratamiento de forma empírica, las personas participantes se sienten parte del cambio en su comunidad, permitiendo que una actividad educativa pueda trascender más allá de las aulas.

IncluScience-Me

Un ejemplo que demuestra la relevancia social en este proyecto es que la información obtenida en campo sobre la biodiversidad local, a través de cámaras de fototrampeo, es compartida por los propios participantes en plataformas de ciencia ciudadana, como MammalWeb. En estas plataformas, accesibles en internet de forma abierta y gratuita, donde los datos una vez revisados y validados por expertos se comparten de forma abierta y gratuita para su uso en estudios científicos, dando la oportunidad de generar nuevo conocimiento de una forma más ágil (PCC 9; Fig.1). La creación de esta red entre diversos miembros de la sociedad puede, además, fomentar un sentimiento de corresponsabilidad social y medioambiental entre la ciudadanía, no solo en relación con su entorno, sino también en conexión con otros grupos de la sociedad, como la comunidad científica dedicada al estudio y conservación de la biodiversidad. La proyección social de IncluScience-Me va más allá del ámbito educativo, ya que los datos recopilados pueden ser utilizados por personas investigadoras de todo el mundo y por responsables de políticas para tomar decisiones informadas sobre la conservación de la biodiversidad.

3. Inclusión y participación: público destinatario

El proyecto IncluScience-Me se ha enfocado en derribar las barreras sociales que dificultan el acceso equitativo a la educación, la cultura científica y la innovación. De este modo, se pone en valor la importancia de una educación inclusiva, equitativa y de calidad y una participación democrática en la ciencia y en la sociedad (PCC 8; Fig.1).

Para maximizar el impacto del proyecto, se establecieron, criterios de selección prioritarios que aseguraron la inclusión de diversos colectivos. Se priorizó la participación de “Centros de Atención Educativa Preferente” catalogados como tal por la Junta de Andalucía, así como centros de zonas rurales y aquellos con presencia de alumnado de las etapas de Educación Infantil y Primaria. Este enfoque no solo abogó por la inclusión de estudiantes en riesgo de exclusión social, sino que también promovió una distribución equitativa de los recursos y oportunidades educativas. Con el fin de asegurar la participación de colectivos sociales más desfavorecidos fuera del contexto educativo formal, se incluyó como colaboradora del proyecto a una asociación de personas con discapacidad intelectual. Por último, se reunió a los centros solicitantes en unas jornadas virtuales para explicar con detalle cada parte del proyecto y posteriormente, los y las representantes de los

IncluScience-Me

centros educativos recibieron un documento resumen junto a un calendario provisional, para estudiar toda la información disponible antes de tomar la decisión final de participar. En este contexto, IncluScience-Me pudo seleccionar, tras aplicar los criterios asignados, nueve centros educativos de Córdoba y provincia, así como a la asociación de personas con discapacidad, impactando directamente en 590 participantes (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de los centros participantes.

Centro	Criterio de selección	Localidad	N	
			EI	EP
CEIP Nuestra Señora de Loreto	Zona Rural	Dos Torres	-	94
CDP Virgen de la Fuensanta	Representación EI-EP	Córdoba	9	92
CDP Séneca	Atención Educativa Preferente	Córdoba	-	96
CEIP Tirso de Molina	Centro Público	Córdoba	-	84
La Trébola Montessori School	Representación EI-EP	Córdoba	26	51
CEIP Virgen de la Cabeza	Zona Rural	Priego de Córdoba	-	19
CEIP Carmen de Burgos	Zona Rural	Cabra	-	53
CEIP Séneca	Zona Rural	Villalón, Fuente Palmera	7	16
CPR Maestro Rafael Chacón Villafranca	Centro Público Rural	Aldeas de Puente Genil	6	22
			48	527
Centro	Criterio de selección	Localidad	N	
Asociación MAXIMES	Colectivo de personas con discapacidad	Córdoba	15	
TOTAL			590	

***Nota**

N: Tamaño muestral
 EI: Educación Infantil
 EP: Educación Primaria
 CEIP: Colegio de Educación Infantil y Primaria
 CPR: Colegio Público Rural
 CDP: Centro Docente Privado

a. Alumnado de Educación Infantil y Primaria

Desde las primeras etapas educativas es crucial que los niños y niñas se familiaricen con la ciencia (Fig. 2). La participación temprana en actividades científicas fomenta un entendimiento profundo y duradero de la ciencia como una parte integral de la vida cotidiana. A pesar de esta necesidad, se observó una carencia significativa de proyectos de alfabetización en biodiversidad dirigidos a este grupo en España (García-Gómez & Martínez, 2010). Esta deficiencia subrayó la importancia de ofrecer experiencias y proyectos que inspirasen a los y las participantes a ver la ciencia como una herramienta para resolver problemas reales en su entorno y en su vida diaria. Esto garantizó que los y las participantes no solo adquirieran conocimientos científicos, sino también que desmitificaran la figura de la persona científica, promoviendo la idea de que cualquier persona puede contribuir a la ciencia.

IncluScience-Me

Figura 2. Alumnado de Educación Infantil y Primaria y docentes del CPR Maestro Rafael Chacón Villafranca junto a parte del equipo de expertos y alumnado universitario

b. Colectivo de participantes con discapacidad

La inclusión de un colectivo perteneciente a un contexto de educación no formal permitió ampliar la diversidad de participantes del proyecto. Por tanto, la Asociación MAXIMES, de personas con discapacidad intelectual, fue un pilar fundamental del proyecto (Fig. 3). Las actividades fueron expresamente diseñadas para este colectivo, para ser vivenciadas y compartidas, asegurando que todas y todos los participantes, sus familiares, el personal voluntario y el personal técnico se beneficiaran de una experiencia inclusiva y enriquecedora.

Las acciones planificadas no solo permitieron la inclusión real de estos participantes, sino que también buscaron crear un ambiente donde la diversidad fuera valorada y aprovechada como una fuente de enriquecimiento mutuo. La colaboración con especialistas de educación, psicología y atención a la diversidad aseguraron que las actividades fueran personalizadas, variadas, flexibles y accesibles para todos los y las participantes.

Figura 3. Miembros de la Asociación MAXIMES junto a una parte del equipo de expertos, en una salida de campo

c. Alumnado universitario

Una de las ventajas de liderar proyectos educativos desde la Universidad es la posibilidad de integrar a alumnado universitario motivado. Desde su inicio, el proyecto IncluScience-Me contó con una fase de planificación y organización muy detallada que incluyó actividades de difusión entre diferentes colectivos: profesorado, centros educativos, asociaciones educativas y de divulgación científica y, por supuesto, el colectivo universitario. Los y las profesionales que formaron parte del equipo de investigación del proyecto, presentaron la posibilidad de participar en el mismo al alumnado universitario de los diferentes grados en los que impartían docencia con el fin de dar a conocer la iniciativa y lograr una mayor participación social. En este caso, los grados universitarios implicados fueron el Grado en Educación Infantil y el Grado de Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el Grado en Biología, de la Facultad de Ciencias, ambos de la Universidad de Córdoba. De este ámbito académico, pudieron participar, de forma voluntaria, al menos veinte estudiantes a lo largo de todo el proyecto (Fig. 4).

IncluScience-Me

Figura 4. Estudiantes universitarias de los grados de Educación Infantil y Biología de la Universidad de Córdoba, haciendo actividades personalizadas con estudiantes de Educación Infantil

IncluScience-Me

d. Familias

La implicación de las familias fue esencial para el éxito de las iniciativas de Ciencia Ciudadana. En primer lugar, las familias fueron formalmente informadas sobre el proyecto y sobre la participación de sus hijos e hijas. Para ello, las familias recibieron un consentimiento informado y una hoja de autorización que debieron cumplimentar y entregar a los centros (PCC 6; Fig.1). Actividades como las salidas de campo, donde nos acompañaron algunos familiares, las encuestas sobre la fauna local realizadas por el estudiantado de Educación Infantil y Educación Primaria a sus familias, la organización de las Jornadas de Divulgación, de puertas abiertas, en los centros educativos para compartir los resultados del proceso de investigación, y el Concurso de Pósteres celebrado en la Noche Europea de I@s Investigador@s de la Universidad de Córdoba, fomentaron la participación familiar (PCC 6; Fig.1). Estas experiencias no solo enriquecieron el aprendizaje de los y las participantes, sino que también fortalecieron los lazos familiares a través de la ciencia y las actividades sociales. La colaboración en la planificación y la ejecución de actividades al aire libre proporcionó a los familiares una oportunidad única de involucrarse directamente en el proceso educativo.

e. Profesorado

El rol del profesorado escolar fue crucial en el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto. Actuando como enlaces entre el personal investigador y los destinatarios finales. Los equipos docentes implementaron las acciones educativas propuestas, asegurando que las actividades fueran relevantes y ajustadas a sus contextos.

Durante estas sesiones, el profesorado recibía información de los materiales diseñados para su alumnado por parte del personal experto, las actividades previstas y las metodologías que iban a sostener el proceso. El objetivo era que los y las docentes proporcionaran retroalimentación a las especialistas en educación y atención a la diversidad, con el fin de alcanzar un consenso entre la creación de situaciones de aprendizaje y materiales por parte de las especialistas, y la utilidad real de estos en cada contexto escolar. Así, las especialistas recibieron las sugerencias de los equipos docentes y las incorporaron a la versión final del diseño de las actividades del proyecto. Esta colaboración entre universidad-escuela en cuanto al diseño de materiales y situaciones de aprendizaje, ha permitido que los productos finales creados presentaran una mayor personalización, accesibilidad e inclusión, y que fueran más acordes a las necesidades reales de los destinatarios (PCC 7; Fig.1).

IncluScience-Me

f. Equipo multidisciplinar de profesionales expertos

Otro de los aspectos que ha permitido la culminación de un proyecto tan amplio ha sido el extenso equipo formado por expertos de distintos ámbitos (Fig. 5). Para llevar a cabo las distintas fases del proyecto se ha conformado un equipo multidisciplinar indispensable. Dicho equipo incluyó personal especialista de diferentes instituciones: la Universidad de Córdoba, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real (IREC, UCLM-CSIC-JCCM) y asociaciones como MAXIMES y la Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real (ADICIPEC). Los casi treinta miembros del equipo provenían de diferentes ámbitos de especialidad:

Figura 5. Parte del equipo de personas investigadoras de distintas instituciones junto a una parte del alumnado universitario colaborador

Equipo 1. Educación, Innovación y Atención a la diversidad. Conformado por especialistas en psicopedagogía, psicología, y educación, pertenecientes a las áreas de Didáctica y Organización Escolar, y Didáctica de las Ciencias Experimentales. Este equipo se encargó de crear los materiales y diseñar las situaciones y procesos de aprendizaje en su totalidad, vinculando a las distintas actividades multitud de saberes relacionados con el medioambiente y la biodiversidad con el fin de lograr desarrollar unas competencias ambientales sólidas. Todo el diseño curricular fue creado exclusivamente para este proyecto desde el inicio, siguiendo los principios DUA, para garantizar su utilidad, accesibilidad y efectividad para todo el alumnado sin excepciones. Además, se aseguró de que, con pequeños ajustes, el material fuera adecuado para todas las edades. En apartados posteriores se incluirá más información sobre el material diseñado.

IncluScience-Me

Equipo 2. Biodiversidad. Formado por especialistas en biodiversidad en los ámbitos de Zoología, Etología, Ecología y Botánica. El papel de este equipo fue clave en el desarrollo del proyecto por varios motivos: i) aportó asesoramiento científico y los contenidos específicos trabajados con profundidad; ii) se encargó de guiar las actividades de rastreo y monitoreo de fauna, así como de identificación de la flora ibérica más común y iii) ayudó a obtener, analizar y clasificar los datos obtenidos de las cámaras trampa para presentárselos al alumnado.

Equipo 3. Comunicación y divulgación. Compuesto por expertos y expertas en periodismo y comunicación, así como en comunicación en educación. Este equipo se centró en diseñar las acciones de comunicación del proyecto, desde la Unidad de Cultura Científica y de la innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba. Este equipo también se encargó del manejo de las redes sociales, en especial YouTube e Instagram, y de la difusión de resultados al público mediante posts y notas de prensa. Por último, mencionar que este equipo diseñó y promocionó determinadas actividades exclusivas de comunicación y divulgación, como el concurso de pósteres y la Gran Final del mismo como parte de La Noche Europea de I@s Investigador@s de la Universidad de Córdoba.

También hay que destacar la participación de las y los estudiantes universitarios de los grados de Educación Infantil y Biología que se incorporaron a los equipos 1 y 2 como apoyo a los equipos conformados, prestando su colaboración en todas las fases del proyecto. Finalmente, cabe mencionar que, además de la Investigadora Principal del proyecto, hubo un equipo de coordinación conformado por una persona experta de cada uno de los tres equipos, para facilitar la comunicación y la organización entre el personal. Al finalizar el proyecto, el equipo al completo llegó a sumar más de 35 colaboradores y colaboradoras.

4. Metodologías Disruptivas: Aprendizaje Basado en la Investigación

4.1. Aprendizaje Basado la Investigación como eje de innovación

En el proceso de esbozo de la idea de IncluScience-Me, ya aparecía clara la metodología clave que guiaría todo el proceso de aprendizaje por sus grandes beneficios: el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). Esta es una metodología que fomenta el

IncluScience-Me

Tabla 2. Ejemplo de redacción de preguntas de investigación e hipótesis iniciales que ideó el alumnado participante

Preguntas de investigación	Hipótesis iniciales
1. ¿Encontraremos más mamíferos de noche o de día?	H1.1: Hay más mamíferos diurnos
	H1.2: Hay más mamíferos nocturnos
2. ¿Encontraremos más mamíferos solitarios o gregarios?	H2.1: Hay más mamíferos solitarios
	H2.2: Hay más mamíferos gregarios
3. ¿Encontraremos más mamíferos cerca de zonas con agua o lejos?	H3.1: Hay más mamíferos cerca del agua
	H3.2: Hay más mamíferos lejos del agua
4. ¿Encontraremos más mamíferos carnívoros o herbívoros?	H4.1: Hay más mamíferos carnívoros
	H4.2: Hay más mamíferos herbívoros
5. ¿Encontraremos más mamíferos en zonas más cercanas a nuestro núcleo urbano o en zonas más alejadas?	H5.1: Hay más mamíferos en zonas cercanas al núcleo urbano
	H5.2: Hay más mamíferos en zonas alejadas del núcleo urbano

La metodología ABI se integró en IncluScience-Me mediante la incorporación del proceso científico a lo largo de una investigación real. El interrogante presentado al estudiantado fue que existían mamíferos en su entorno cercano que no conocían y que debían descubrir e intentar conocer cómo se distribuían. Se abordaron las fases de un método científico adaptado a edades tempranas que consistieron en 1) Observación, 2) Hipótesis, 3) Diseño experimental y 4) Resultados y Conclusiones. Se trabajaron mecanismos de observación de flora y rastreo de huellas y excrementos de animales mediante el uso de guías de campo y se propuso como metodología experimental el uso de cámaras de fototrampeo para detectar mamíferos silvestres en el entorno próximo a los centros educativos. Encuanto a la formulación de hipótesis, se trabajaron los conceptos de pregunta científica e hipótesis y se diseñaron las hipótesis de partida en conjunto con el alumnado y el profesorado de los centros (Tabla 2). Este codiseño o cocreación de las hipótesis iniciales permitió que el alumnado estuviera más motivado e implicado en la resolución de sus propios planteamientos, generando un proceso de aprendizaje mucho más significativo. Por último, en cuanto a los resultados, se contrastaron los datos obtenidos con las hipótesis planteadas para someterlas a procesos de verificación o refutación y se plasmaron los resultados, junto a todo el proceso científico, en pósters científicos diseñados por el propio alumnado (IV, PCC 4 y 9; Fig.1 PCC).

4.2. Beneficios del ABI en la Educación Científica

En cuanto a los beneficios que aporta el uso de una metodología de aprendizaje basado en investigación (PCC 2; Fig.1), destacamos los siguientes:

a. Fomento del Aprendizaje Activo. El alumnado está implicado directamente en la búsqueda y construcción del conocimiento, lo que aumenta su compromiso y genera los andamiajes necesarios para un aprendizaje efectivo.

b. Colaboración y Trabajo en Equipo. Este proyecto en particular, requiere que el alumnado trabaje en equipo, desarrollando habilidades de colaboración y comunicación. A través de la cooperación en proyectos y experimentos, el alumnado aprende a valorar las perspectivas de sus iguales, a delegar tareas y a trabajar de forma cooperativa.

c. Conexión con el mundo real. El modo de abordar esta metodología mediante experiencias reales en los entornos naturales cercanos a los centros educativos ha permitido conectar el aprendizaje escolar con el mundo real, haciendo que la educación sea más relevante y significativa para los y las estudiantes y generando experiencias de contacto real y efectivo con el medio ambiente. Al abordar problemas auténticos y cercanos y realizar investigaciones prácticas, el alumnado ha podido observar y valorar la aplicación real de sus conocimientos y habilidades en sus propios entornos.

d. Motivación y Compromiso. El ABI puede aumentar la motivación y el compromiso del estudiantado al hacer que el aprendizaje sea más interesante y desafiante, y que este se genere y desenvuelva en su propio entorno natural. Los proyectos y las investigaciones despiertan la curiosidad del alumnado, más aún si cabe en edades tempranas, donde la naturaleza es el medio por excelencia de niños y niñas, lo que les motiva a profundizar en los temas y a participar activamente en su educación. Además, gracias a la combinación de ABI y DUA se han podido intensificar las propuestas para avivar el interés y la motivación de forma efectiva.

e. Aprendizaje personalizado. Esta metodología, centrada en una investigación concreta junto a la implementación del DUA ha permitido crear situaciones de aprendizaje personalizadas, prestando atención y resaltando los intereses y necesidades individuales de los y las participantes.

IncluScience-Me

IncluScience-Me

f. Preparación para el futuro. El uso de metodologías como ABI prepara al alumnado para el futuro al equiparlos con habilidades transferibles que son altamente valoradas en el siglo XXI. Estas metodologías fomentan el aprendizaje autodirigido, la capacidad de resolver problemas complejos y la adaptabilidad, preparando al estudiantado para enfrentar desafíos futuros con confianza y competencia.

g. Inclusión y equidad. El ABI puede ser una metodología inclusiva al adaptarse a diferentes niveles de habilidad y estilos de aprendizaje. Permite que el estudiantado trabaje de forma cooperativa en un proyecto personalizado, adoptando roles variados dentro de un equipo, y bajo los principios de inclusión se genera un contexto educativo de calidad.

h. Mejora del Pensamiento y Conocimiento Científico. El uso de ABI, inherentemente, puede mejorar el pensamiento científico al involucrar al alumnado en el proceso completo de la investigación científica. Aprenden a formular hipótesis, diseñar experimentos, recolectar y analizar datos, y comunicar sus resultados, desarrollando una comprensión profunda del método científico.

i. Promoción de la Responsabilidad y la Autonomía. El ABI promueve la responsabilidad y la autonomía del estudiantado al darles control sobre su aprendizaje, aprenden a gestionar su tiempo, a planificar y a ejecutar proyectos, desarrollando habilidades de autodisciplina y responsabilidad personal.

j. Impacto Positivo en la Autoestima. Participar en proyectos y en investigaciones exitosas puede tener un impacto positivo en la autoestima. Al ver el fruto de su trabajo y al recibir reconocimiento por sus logros, el alumnado gana confianza en sus habilidades y se siente más capaces y competentes.

k. Fomento de la Curiosidad y el Amor por el Aprendizaje. Esta metodología fomenta la curiosidad y el amor por el aprendizaje al hacer que la educación sea una aventura de descubrimiento. El estudiantado desarrolla una pasión por la exploración y la investigación, que puede durar toda la vida y conducir a futuras carreras en la ciencia.

IncluScience-Me

I. Ejemplo de Buenas Prácticas Educativas. Finalmente, el uso de ABI en el proyecto IncluScience-Me es un ejemplo de buenas prácticas educativas. Demuestra cómo las metodologías activas y basadas en la investigación pueden transformar la educación, haciendo que el aprendizaje sea más efectivo, inclusivo y relevante.

5. IncluScience-Me: paso a paso

IncluScience-Me, se organizó en tres ejes principales (Fig. 6).

- Eje 1: Formación del profesorado y de otros agentes centrado en capacitar al profesorado y voluntarios mediante cinco seminarios sobre metodologías activas e innovadoras, técnicas científicas para la monitorización de fauna y la aplicación de la Ciencia Ciudadana en la docencia. Los seminarios abordaron temas como el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) y el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), proporcionando herramientas para una educación inclusiva y participativa (PCC 4; Fig.1C). Por otro lado,
- Eje 2: Recolección de datos e identificación de especies involucró a profesores, junto a sus estudiantes, en la generación de hipótesis y la toma de datos sobre la biodiversidad local. A lo largo de este eje, se realizaron salidas de campo para la observación y registro de mamíferos silvestres utilizando técnicas como el fototrampeo, el rastreo de huellas y excrementos, el uso de aplicaciones móviles (iMammalia) o la plataforma de Ciencia Ciudadana (MammalWeb). Esta información fue analizada en sesiones conjuntas con el centro educativo, en campo y en aula, promoviendo la comprensión de la ecología local y la conservación de la fauna (II PCC 4; Fig.1). Finalmente,
- Eje 3: Divulgación de resultados y promoción de la Ciencia Ciudadana buscó compartir los conocimientos adquiridos y fomentar la Ciencia Ciudadana a través de la presentación de resultados en formatos propios como pósteres científicos y la participación en eventos como la Noche Europea de I@S Investigador@s.

IncluScience-Me

Figura 6: Organización de los ejes del proyecto y sus principales actividades

IncluScience-Me

5.1. Diseño Universal para el Aprendizaje: clave del éxito

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque educativo que pretende crear entornos de aprendizaje efectivos, que eliminen las barreras de acceso al aprendizaje de todos y todas las estudiantes (PCC 8 y 4; Fig. 1), de modo que todas las personas puedan aprender independientemente de sus potencialidades o de sus características contextuales, logrando la inclusión y equidad y garantizando la calidad de la educación (Alba, 2019; Elizondo, 2022; Hall et al., 2012).

Este proyecto se articuló bajo los principios DUA, para asegurar una educación personalizada, inclusiva y accesible, utilizando la ciencia como un vehículo integrador. Para ello, se siguieron las recomendaciones del Centro para la Tecnología Especial Aplicada (CAST) (CAST, 2018; Pastor, 2018a, 2018b) sobre la generación de materiales y elementos accesibles, flexibles y variados bajo los tres principios DUA: proporcionar múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. En este contexto, se decidió crear un proyecto innovador que captara la atención y fomentara la motivación del alumnado creando espacios para el diálogo, la expresión y la cocreación, incentivando la colaboración y, ofreciendo la información en múltiples formatos como imágenes reales y pictogramas, audios, vídeos, lengua de signos...que implicó la creación de materiales y métodos de enseñanza accesibles y efectivos para todos los y las estudiantes.

Para ello, durante la fase de diseño se desarrollaron situaciones de aprendizaje que incluyeron contenido personalizado para satisfacer los intereses y necesidades específicas del alumnado, asegurando la oportunidad de participación y beneficio del proceso de aprendizaje científico (PCC 8; Fig. 1).

• Fortalezas:

Si alguna característica concreta puede definir este proyecto tan amplio es, sin duda, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Diseñar elementos tan diversos, para un público tan extenso y amplio (niños y niñas de cuatro a doce años y adultos con discapacidad intelectual), con características propias y que se desarrollaban en contextos diferentes y específicos, resultó todo un reto. Esta fase de investigación, planificación, diseño y creación llevó al menos tres meses de trabajo para el personal experto. No obstante, no solo ha merecido la pena, sino que ha supuesto una revolución en el desarrollo del proyecto.

IncluScience-Me

Que los materiales y los diseños de los entornos y situaciones de aprendizaje, así como el resto de elementos curriculares (contenidos, competencias, evaluación...) fueran flexibles, variados y, sobre todo, personalizados, ha permitido que el proyecto fuese accesible a todos sus participantes y, por tanto, inclusivo.

I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información:

El uso de diferentes formas de transmitir un mensaje (lectura, escritura, imagen, pictogramas, vídeo, lengua de signos, ...) ha logrado que los destinatarios pudieran derribar barreras que, normalmente, pueden existir en el acceso al aprendizaje. Por ejemplo, durante las sesiones de anticipación, los niños y niñas aprendieron a signar los nombres de los mamíferos estudiados. Para algunos, con dificultades auditivas, supuso una necesidad reveladora, mientras que, para otros, aumentó la motivación, la participación y la posibilidad de conocer nuevas formas de comunicación. Esta misma lengua de signos se utilizó durante las salidas de campo para comunicar, de forma silenciosa entre grupos, los posibles mamíferos a los que pertenecían determinadas huellas o excrementos observados (Fig. 7). Del mismo modo, ofrecer formatos atractivos, fundamentados, con diferentes tipos de caligrafía, ofreciendo imágenes reales o en pictogramas, etc., (Fig. 8) ha contribuido a aumentar la accesibilidad de los materiales y contenidos.

Figura 7. Alumnado del CDP Virgen de la Fuensanta comunicando mediante lengua de signos

IncluScience-Me

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión:

Para lograr implementar este principio, se diseñaron actividades abiertas que permitieran la expresión de los y las participantes del modo en que mejor consideraran. Por ejemplo, se fomentó la expresión, la participación y la comunicación del alumnado en las sesiones de clase y en el campo, animando a los y las estudiantes a ser ellos y ellas mismas, a opinar y a contribuir en el proceso de investigación a través del planteamiento de sus propias hipótesis o a seleccionar los lugares donde se ubican las cámaras de foto-trampeo. Un ejemplo concreto ha sido el concurso de pósteres, en el que se otorgó total libertad para llevar a cabo el diseño de los pósteres y exponerlos en el formato y por la vía que cada grupo considerase más oportuno. Así, pudimos ver exposiciones apoyadas en pósteres en formato impreso, hechos a mano, con elementos artísticos como la inclusión de maquetas de los animales estudiados fabricadas con materiales reciclados, o la exposición de la metodología a modo de representación teatral, en soporte electrónico e incluso asistidos con inteligencia artificial (IV PCC).

¡ATENCIÓN!

Miramos

1 **MIRAR**

y buscamos

2 **BUSCAR**

huellas y excrementos de mamíferos

JABALÍ

¿Cómo se llaman las crías?

R _____

AD

Figura 8. Páginas de la guía de identificación de huellas y excrementos diseñadas bajo el enfoque DUA.

IncluScience-Me

III. Proporcionar múltiples formas de implicación y motivación:

Desde el primer contacto del equipo investigador con el público destinatario del proyecto se han introducido elementos motivadores que captaran la atención del alumnado.

El más evidente, además del reto que supone una investigación científica en sí misma, ha sido el uso de las cámaras trampa. Que los y las participantes pudieran acceder al material científico (cámaras trampa, prismáticos, guías y cuadernos de campo...) ha despertado su interés de forma considerable y ha generado actitudes y comportamientos proactivos en las diferentes fases del proyecto, obteniendo una participación por parte del alumnado incluso más elevada de la esperada. Un último ejemplo de la aplicación de este principio ha sido el concurso de pósteres, en el que el alumnado se ha visto altamente motivado para lograr alcanzar la Gran Final.

Por último, cabe destacar el uso de cajas de aprendizaje DUA, que permitieron poner en práctica los tres principios DUA. Estas cajas no solo aumentaron la motivación y el compromiso mediante la resolución de un desafío a medida, sino que también fueron diseñadas de forma específica y personalizada para nuestro alumnado, utilizando imágenes, textos y símbolos, con aclaraciones e ilustraciones clarificadoras para conectar los conocimientos previos y movilizarlos junto a los nuevos, a través de un póster como producto final cuyo significado habrían creado ellos y ellas mismas. Además, estas cajas sirvieron para promover la expresión del alumnado de forma artística a través de la realización de sus pósteres científicos con formato abierto, añadiendo sus propios dibujos, textos, elementos personales (ver apartado 5.6).

5.2. Formación del profesorado y voluntariado: docentes como facilitadores

La formación en metodologías activas e innovadoras es crucial para actualizar y mejorar la calidad de la enseñanza en ciencias. Al capacitar a los docentes mediante distintos seminarios (Tabla 3) en el uso de técnicas como la ciencia ciudadana, el foto-trampeo y el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), se logró promover una educación profunda, más participativa y relevante para los y las estudiantes. La colaboración entre la universidad y el profesorado escolar permitió el intercambio de conocimientos y recursos, asegurando que los docentes recibieran formación actualizada y de alta calidad.

IncluScience-Me

La prevalencia de profesionales de la educación mejor formados se traduce en una enseñanza más efectiva y en la formación de estudiantes mejor preparados. Los cinco seminarios de formación no solo estuvieron destinados al profesorado escolar sino también al resto de miembros de los equipos del proyecto y alumnado universitario participante. Cabe destacar, que estos seminarios tuvieron formato virtual, para evitar los largos desplazamientos de los equipos docentes y se ubicaron en horario lectivo, dentro de las horas de permanencia de los y las docentes, para evitar que supusieran una carga de trabajo adicional.

Tabla 3. Seminarios para la formación del profesorado y otros agentes

Seminario	Título
Seminario 1	Aprendizaje Basado en la Investigación
Seminario 2	Diseño Universal del Aprendizaje y Unidades Didácticas Integradas
Seminario 3	El fototrampeo en las aulas
Seminario 4	Ciencia Ciudadana aplicada a la docencia del patrimonio natural
Seminario 5	Investigando los mamíferos ibéricos con iMammalia y MammalWeb

• Fortalezas

Los y las docentes han sido capacitados para actuar como facilitadores de la ciencia ciudadana en el aula a través de una serie de seminarios. Contar con un equipo docente formado y preparado para guiar el proyecto en sus aulas ha sido esencial para el correcto desarrollo del mismo. Los seminarios demostraron un alto nivel de participación y compromiso del profesorado, con una notable representación femenina en todos los eventos.

IncluScience-Me

Estos resultados reflejan el éxito del proyecto en involucrar a los docentes como facilitadores activos de la ciencia ciudadana, equipándolos con las herramientas y metodologías necesarias para implementar estas prácticas en sus aulas, no solo durante el proyecto, sino también en el futuro.

5.3. Sesión de anticipación: aumentando la motivación y empoderando al alumnado

La sesión de anticipación fue la primera toma de contacto con el estudiantado escolar. Se enfocó en incrementar el interés y la participación de los estudiantes a través de una presentación interactiva, visual y altamente accesible e inclusiva (Fig. 9 y 10).

Figura 9. Diapositivas correspondientes a la información sobre el Tejón, como ejemplo de la presentación creada para la sesión de anticipación. Principios DUA: proporcionar múltiples formas de aumentar la motivación y de representar la información

Durante esta sesión, se mostraron imágenes de 12 mamíferos autóctonos como Conejo, Liebre, Jabalí, Zorro, Garduña, Gineta, Tejón (Fig. 9), Nutria, Ciervo, Lince, Turón y Corzo, acompañadas de información sobre sus hábitos alimenticios, huellas y algunas curiosidades de su biología. Además, se incluyó el nombre de los animales en lengua de signos, generando la posibilidad o facilidad de acceso para algunos estudiantes, o el descubrimiento y la curiosidad sobre la lengua de signos y su utilidad para otros. En esta sesión no solo se capturó la atención del estudiantado, sino que también se le proporcionaron conocimientos específicos sobre la fauna local, aprendiendo curiosidades sobre diferentes mamíferos. En la última parte de la sesión, tras haber aprendido qué mamíferos autóctonos se podrían encontrar en las zonas de muestreo, se instó al alumnado a generar preguntas y establece hipótesis sencillas (ver tabla 2), para verificarlas o refutarlas al final de la investigación.

• Fortalezas

Esta primera sesión de cocreación de hipótesis y anticipación de la información se diseñó para reducir la incertidumbre y aumentar la motivación y hemos de decir que fue todo un éxito, pues se pudo comprobar que el alumnado estaba altamente motivado con el proyecto y expresaba emociones positivas frente a su desarrollo. Además, aprendieron conceptos que usarían durante todo el proyecto, conocieron el funcionamiento de las cámaras trampa, y estudiaron mamíferos nativos que no conocían y que despertaron su curiosidad. El uso de una presentación personalizada con información variada y en diferentes formatos, así como la incorporación de la lengua de signos recibieron una gran acogida por parte del alumnado, del profesorado e incluso de los miembros del equipo y alumnado universitario.

IncluScience-Me

Figura 10. Sesión de anticipación en primero de primaria (CDP Séneca, Córdoba)

5.4. Salidas al campo: ¡Somos explorador@s y rastreador@s!

Estas salidas ofrecen al estudiantado la oportunidad de experimentar con el entorno natural y aprender sobre la biodiversidad local. Durante el proyecto se realizaron dos salidas al campo. En la primera, el alumnado equipado con guías de campo, mapas de la zona y un identificador con el nombre de un animal autóctono que da nombre a su propio grupo de trabajo de campo, aprende a identificar especies de animales, principalmente mamíferos, a través del uso de una guía personalizada y especializada para la identificación de huellas y excrementos (Fig. 8 y 11). Al final de esta salida se colocan las cámaras-trampa (ver apartado 5.5) para la detección de las especies de mamíferos silvestres presentes en la zona.

IncluScience-Me

Las cámaras son ubicadas de manera que permitan testar algunas las hipótesis previamente planteadas. En torno a un mes después, se lleva a cabo la segunda salida de campo en la que el alumnado puede identificar las especies vegetales más comunes gracias a una guía de flora, y elaborar un herbario utilizando fragmentos de distintas especies leñosas, cartulina, pegatinas y cinta adhesiva (Fig. 12). Además, al final de esta salida, se utilizan mapas y GPS para localizar y recoger las cámaras trampa para el posterior análisis de las imágenes obtenidas. Estas experiencias prácticas fomentan el interés y la apreciación por la naturaleza, y pueden inspirar futuras carreras en ciencias y/o en conservación de la biodiversidad.

Figura 11. Identificación de huellas y excrementos en la salida de campo 1

• Fortalezas

Las salidas de campo constituyeron un eje vertebrador clave para empoderar al estudiantado y hacerles sentir parte esencial de un proceso científico real. El uso del fototrampeo por parte del estudiantado amplió los límites de la participación ciudadana en la ciencia y la innovación, mostrando efectos muy positivos.

Durante las salidas al campo, estos puntos clave enriquecieron significativamente la experiencia educativa del estudiantado. En primer lugar, las salidas permitieron observar directamente tanto las especies vegetales como diferentes indicios de los mamíferos en su hábitat natural (huellas, excrementos, pelo, sendas de paso de fauna...), lo que reforzó su comprensión sobre la biodiversidad local y la colaboración entre estudiantes, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación. Estos trabajaron juntos para identificar rastros, colocar las cámaras y realizar el herbario, lo que les permitió desarrollar habilidades sociales y científicas de manera simultánea.

En segundo lugar, el uso de cámaras trampa fue un punto fuerte que capturó la atención del alumnado, brindándoles una herramienta científica real para monitorear la fauna. A través de esta tecnología, pudieron recolectar datos valiosos sobre la

IncluScience-Me

presencia y comportamiento de los mamíferos. El contacto con el entorno natural próximo al centro educativo promovió un mayor sentido de responsabilidad ambiental al comprender la importancia de las especies que observaron y el ecosistema en el que viven. En definitiva, el desarrollo de estas experiencias significativas en el medio natural puede generar una conexión con la naturaleza y un compromiso más fuerte con la protección y conservación de la biodiversidad, uno de los objetivos principales del proyecto.

Figura 12. Ejemplo de herbario realizado por alumnado de 6º de primaria

5.5. Fototrampeo: encendiendo la chispa del aprendizaje

El fototrampeo es una técnica científica utilizada para monitorear de forma no invasiva mamíferos silvestres mediante el uso de cámaras automáticas que capturan imágenes y videos de ciertos animales en su hábitat natural (Meek et al., 2014). Estas cámaras contienen sensores que se activan por el movimiento o el calor corporal de animales como aves y mamíferos, permitiendo obtener datos sobre su presencia, comportamiento y patrones de actividad sin interferir en su entorno (Bridges et al., 2004; McCallum, 2012; Silveira et al., 2003)

En IncluScience-Me, el fototrampeo tuvo una importancia crucial para involucrar al estudiantado en la Ciencia Ciudadana. Esta técnica les permitió participar activamente en el proceso científico, desde la colocación de las cámaras (Fig. 13) hasta la recuperación y análisis de los datos obtenidos. El uso y la manipulación directa de material científico real, de la mano de personas investigadoras expertas ofreció una experiencia práctica motivadora para el

alumnado, que fomentó el aprendizaje, la participación y el compromiso de los más jóvenes, comprendiendo el rol de la sociedad y la ciencia en la conservación de la biodiversidad.

IncluScience-Me

Figura 13. Estudiantes del CEIP Tirso de Molina colocando una cámara trampa

En IncluScience-Me, el fototrampeo tuvo una importancia crucial para involucrar al estudiantado en la Ciencia Ciudadana. Esta técnica les permitió participar activamente en el proceso científico, desde la colocación de las cámaras (Fig. 13) hasta la recuperación y análisis de los datos obtenidos. El uso y la manipulación directa de material científico real, de la mano de personas investigadoras expertas ofreció una experiencia práctica motivadora para el alumnado, que fomentó el aprendizaje, la participación y el compromiso de los más jóvenes, comprendiendo el rol de la sociedad y la ciencia en la conservación de la biodiversidad.

• Fortalezas

El fototrampeo resultó ser una herramienta clave para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia y el medio ambiente. El hecho de capturar imágenes de la fauna silvestre en su entorno natural generó un impacto visual y emocional en el estudiantado, despertando su conciencia ambiental y su empatía hacia la biodiversidad local. Esta técnica, al no ser invasiva y permitir la observación de animales sin alterar su comportamiento, brindó una comprensión más profunda de la vida silvestre y sus ecosistemas, reforzando el mensaje de la importancia de la conservación y la necesidad de proteger estos hábitats desde un enfoque de ciudadanía activa y participativa.

IncluScience-Me

Además, durante la sesión de aula, se pudo observar que los vídeos de animales obtenidos por las cámaras-trampa despertaron mayor interés del alumnado que las fotografías, por lo que se recomienda configurar algunas cámaras para grabar vídeos, siempre que sea posible y no interfiera con las hipótesis planteadas. Es importante tener en cuenta que los vídeos ocupan más memoria, consumen más batería, son menos compatibles que las plataformas de ciencia ciudadana y necesitan un mayor tiempo para visualizarlos y analizarlos. También es importante recalcar la importancia de ubicar de forma adecuada las cámaras-trampa para asegurar un mayor número de registros, por lo que es esencial que todo el personal que participe en el proyecto tenga unos conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de estos dispositivos.

5.6. Sesión de aula: movilizando experiencias, construyendo andamiajes

Esta sesión en el aula, ubicada en el tiempo tras la sesión de anticipación y las dos salidas al campo, sirvió para observar las imágenes obtenidas de las cámaras trampa, identificar las especies, comprobar las hipótesis de partida, interpretar los resultados, afianzar conocimientos y exponer las ideas aprendidas mediante un póster científico. Supone el colofón del método científico, donde se trabaja, después de la observación y la cocreación de hipótesis de las sesiones anteriores, el análisis de resultados y las conclusiones, así como su comunicación, y exposición al resto de compañeros y compañeras.

Las actividades para desarrollar esta sesión se llevaron a cabo en dos momentos: el primero, fue desarrollado por parte del profesorado escolar al que se le habían facilitado previamente las fotografías y vídeos de cada cámara. A través de una ficha de identificación (Fig. 14), el profesorado pudo guiar en la identificación de las especies de cada cámara con su grupo-clase. En segundo lugar, el equipo de expertos asistió al aula para la sesión final de visualización de imágenes de las cámaras trampa tras haberlas visualizado con sus docentes.

RECOGIDA DE DATOS DE LAS CÁMARAS TRAMPA

IncluScience-Me

Nombre del centro:
Nombre de los miembros del grupo:
Fecha de la colocación de la cámara trampa:
• Fecha de recogida de la cámara trampa:
• Lugar de colocación de la cámara:

Hipótesis:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Con cebo | <input type="checkbox"/> Cerca del agua |
| <input type="checkbox"/> Sin cebo | <input type="checkbox"/> Lejos del agua |

Resultados observados:

<i>Nombre del animal</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Temperatura</i>

Figura 14. Ejemplo de ficha de recogida de datos de las cámaras trampa para clasificar la información

Los y las expertas de IncluScience-me mostraron los hallazgos obtenidos, poniendo a prueba los aprendizajes del alumnado mediante preguntas y juegos de identificación de mamíferos y movilización de contenidos de distintas formas y formatos, tanto digital como en físico (Fig.15). En la segunda mitad de la sesión, en los mismos grupos reducidos de las salidas de campo (de unos 5-6 estudiantes) participaron en el desafío final para generar un póster científico con todos los pasos de la investigación. Este proceso de creación se llevó a cabo mediante cajas DUA, permitiendo que el alumnado se enfrentara, de forma autónoma y colaborativa, con la ayuda que necesitaran, al reto de recordar y movilizar todos los conocimientos adquiridos para resumirlos y plasmarlos en los cuatro pasos del método científico trabajados (1. Observación; 2. Hipótesis; 3. Metodología y 4. Resultados y Conclusiones). Estas cajas DUA, contenían todos los materiales necesarios para elaborar el póster (Fig. 16), junto a un cuadernillo de instrucciones que mostraba cada paso a seguir para su creación. Este cuadernillo de instrucciones fue el único material del que se crearon dos versiones distintas: una versión para Educación Infantil y otra para Educación Primaria, debido

IncluScience-Me

a que la lectoescritura en Educación Infantil representaba una barrera de acceso al aprendizaje en la mayoría de los casos. El resto de los materiales fueron concebidos en una sola versión para ser utilizados, con mayor o menor profundidad, por todos y todas las estudiantes de cualquier edad. Una vez creado el poster científico, se dedicaron los últimos minutos de la sesión a que cada grupo expusiera su experiencia vivida y los resultados al resto de grupo-clase.

Figura 15. Contenido de la caja DUA. Siguiendo el cuadernillo de instrucciones, el alumnado debía ir realizando sucesivos pasos hasta completar el póster.

Nota. Los sobres que se muestran en la ilustración contenían imágenes, pictogramas y pegatinas que el alumnado podía utilizar para completar las fases del método científico. Sobre 1: Fases del Método Científico; Sobre 2. Observación; Sobre 3. Hipótesis; Sobre 4. Métodos y Sobre 5. Resultados y Conclusiones. Por ejemplo, el Sobre 2 contenía imágenes y pictogramas de los mamíferos estudiados.

Finalmente, antes de que finalizara la sesión se encomendó al estudiantado la misión de convertirse en detectives. Se les entregó una ficha-cuestionario para que el alumnado se situara en el rol de entrevistador y preguntara a personas adultas de su entorno (familiares, vecinos...) qué especies, de las trabajadas durante el proyecto y mostradas en el cuestionario, eran capaces de reconocer. Posteriormente, el estudiantado trabajó los resultados obtenidos junto con el profesorado, y durante las jornadas de divulgación presentaron también los hallazgos de esta investigación, integrando así el conocimiento adquirido con la experiencia práctica.

Figura 16. Actividades en la sesión de aula 2. De izquierda a derecha: Juego taxonomía SOLO -Structure of Observed Learning Outcome- (Biggs & Collis, 1982; Biggs, 2006); Alumnado, siguiendo las instrucciones de la Caja DUA; Creación de pósters científicos; Exposición de pósters científicos.

• Fortalezas

Se llevaron a cabo, entre el conjunto de centros educativos, un total de 35 sesiones de aula centradas en la visualización de imágenes obtenidas por las cámaras trampa, lo que se convirtió en uno de los momentos más enriquecedores para el alumnado. En cada sesión, el alumnado tuvo la oportunidad de analizar y discutir las fotografías y vídeos capturados, identificando las distintas especies de mamíferos y observando sus comportamientos en su entorno natural.

Este proceso no solo les permitió aplicar los conocimientos adquiridos previamente, sino que también les brindó la ocasión de verificar o refutar las hipótesis formuladas al inicio del proyecto, lo que reforzó la comprensión y utilidad del método científico en la vida real.

Uno de los puntos fuertes de estas sesiones fue la capacidad del estudiantado para aplicar conceptos científicos en un contexto real. A través de la identificación de especies y el análisis de su comportamiento, experimentaron de primera mano cómo se desarrolla una investigación científica con un objetivo común, lo que fortaleció su comprensión de temas como la hipótesis, el diseño experimental y los resultados.

Otro aspecto destacado fue la elaboración de pósters científicos. Este proceso permitió sintetizar la información recolectada, organizar sus pensamientos y presentar sus hallazgos de manera coherente. En esta línea, la creación de pósters ayudó a movilizar y consolidar su aprendizaje por medio de una herramienta efectiva para la divulgación de sus resultados, que luego compartieron con la comunidad educativa y finalmente, divulgaron en un evento científico multitudinario: durante la gala de la Feria de los Ingenios en La Noche Europea de I@S Investigador@s, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba.

Además, la visualización de las imágenes y la elaboración de los pósters ofrecieron una valiosa oportunidad de colaboración entre el alumnado y las personas expertas participantes en el proyecto. Esta interacción directa no solo enriqueció la experiencia educativa, sino que también fomentó la reflexión crítica sobre los datos y resultados obtenidos, permitiendo a los estudiantes profundizar en su conocimiento sobre la fauna local.

IncluScience-Me

IncluScience-Me

5.7. Tecnología al servicio de la Ciencia y la Sociedad

iMammalia es una aplicación móvil que permite a los usuarios registrar observaciones de mamíferos in situ, incluyendo avistamientos directos, rastros y otros indicios, utilizando la geolocalización para mapear la distribución de las especies. Al estar diseñado mediante la subida de fotografías, se convierte en una herramienta didáctica que facilita que personas con pocos conocimientos puedan aventurarse a participar facilitando el proceso de iniciación en la recolección de datos de ciencia ciudadana. Esta aplicación sube periódicamente la información recopilada al Global Biodiversity Information Facility (GBIF), un repositorio en abierto que permite la reutilización de la información (PCC 8; Fig. 1).

Por otro lado, MammalWeb es una plataforma colaborativa en línea que permite a los usuarios subir, clasificar y analizar imágenes de mamíferos obtenidas mediante fototrampeo. Esta herramienta facilita la anotación e identificación de especies y la recopilación de datos sobre su distribución y comportamiento. Además, permite generar proyectos independientes dentro de la plataforma asociados a iniciativas particulares o educativas. De esta forma, los propios gestores de los proyectos (por ejemplo, el profesorado) pueden gestionar y descargar la información generada por esta herramienta obteniendo los resultados en un formato sencillo que permite analizar los datos recopilados. El gran volumen de registros recopilados requiere un gran esfuerzo de validación, que una vez concluido se remite a GBIF (PCC 3; Fig. 1).

La importancia de MammalWeb e iMammalia en un proyecto educativo de Ciencia Ciudadana radica en su capacidad para ampliar la participación de la ciudadanía en todas las fases de la investigación científica. Estas herramientas tecnológicas permitieron a los participantes involucrarse en la recolección, análisis y difusión de datos, creando un entorno accesible y abierto para la investigación científica.

La implementación y subida de resultados a plataformas de Ciencia Ciudadana como MammalWeb involucra activamente al alumnado, al profesorado y a las familias en la obtención de los registros de presencia de especies mediante foto-trampeo y en la posterior subida de estos registros a esta plataforma. Además, la información recolectada en estas plataformas se ajusta a unos estándares de recogida de información que permite dar accesibilidad a la información validada. Permitiendo que cualquier persona, del ámbito científico o no, pueda consultarla y que eventualmente pueda ser utilizada para dar respuesta a alguna investigación científica.

IncluScience-Me

Esta participación ciudadana contribuye a la generación de datos científicos de alta calidad y promueve un mayor sentido de responsabilidad social y conexión con el medio ambiente (PCC 10; Fig. 1).

En total, en MammalWeb se subieron al proyecto IncluScience-Me 243 registros de aves y 1596 de mamíferos silvestres pertenecientes a 15 especies diferentes: zorro común (*Vulpes vulpes*), tejón (*Meles meles*), ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*), ratón común (*Mus musculus*), rata negra (*Rattus rattus*), nutria paleártica (*Lutra lutra*), meloncillo (*Herpestes ichneumon*), lirón careto (*Eliomys quercinus*), liebre ibérica (*Lepus granatensis*), jabalí (*Sus scrofa*), gineta (*Genetta genetta*), garduña (*Martes foina*), conejo (*Oryctolagus cuniculus*), comadreja común (*Mustela nivalis*) y ciervo (*Cervus elaphus*). Muchas de estas observaciones suponen las primeras citas en los lugares muestreadas para algunas de las especies registradas, y la primera evidencia de su presencia, lo que demuestra el poder esta metodología para mejorar el conocimiento sobre la distribución y abundancia de los mamíferos silvestres.

• Fortalezas

Otro de los puntos clave de IncluScience-Me fue el uso innovador de la tecnología al servicio de la ciencia y la sociedad, donde las plataformas digitales jugaron un papel esencial en el monitoreo y conservación de mamíferos silvestres. Estas herramientas permitieron al estudiantado y al profesorado integrar las nuevas tecnologías en la recolección y análisis de imágenes, así como su divulgación y comunicación.

De este modo, el estudiantado y el resto de participantes del proyecto pudieron involucrarse activamente en el análisis y difusión de datos científicos, promoviendo la ciencia ciudadana y fortaleciendo la conexión entre la investigación y la sociedad. Además, el uso de estas tecnologías es un claro ejemplo de buenas prácticas en ciencia ciudadana, demostrando cómo la tecnología puede facilitar una participación activa y significativa en la investigación y en la ciudadanía, sobre todo entre los más jóvenes. En definitiva, todo ello ha permitido resaltar el poder transformador de la tecnología en la educación, la conservación y la transferencia de conocimiento.

IncluScience-Me

5.8. Jornadas de Divulgación Científica: compartiendo nuestra ciencia

Las Jornadas de Divulgación fueron organizadas por cada centro educativo y consistieron en unas jornadas de puertas abiertas para toda la comunidad escolar, durante las cuales se exponían en el centro los pósteres científicos elaborados por todos los grupos de todas las aulas participantes. Durante las jornadas, todo el alumnado del centro, el personal investigador, familias, voluntarios y voluntarias podían examinar los pósteres expuestos en diferentes lugares del centro. Posteriormente, se llevaron a cabo dos actividades de divulgación para todos los asistentes. La primera actividad consistió en una charla informativa sobre la importancia de la ciencia ciudadana para la conservación de la naturaleza y del papel tan importante que había adquirido el alumnado en la obtención y difusión de datos científicos (V PCC), seguida de una actividad a modo de ejemplo, del proceso de subida de imágenes y datos a MammalWeb.

Figura 17. Exposición de pósteres científicos y recepción de diplomas de participación durante las Jornadas de divulgación

Una vez terminada esta parte de la sesión, se procedió a iniciar el concurso de pósteres científicos en el que cada aula exponía un único póster científico (Fig. 17). Las bases del concurso se enviaron con vía email a los centros educativos con anterioridad. En ellas, se informaba de que, durante las Jornadas de Divulgación organizadas por cada centro, tendría lugar un concurso en el que cada aula participante debía trabajar en común y elaborar y exponer un póster científico que incluyera los hallazgos de todos los grupos.

De todas las exposiciones de todos los centros educativos, el jurado conformado por cuatro miembros expertos (uno del equipo de educación, uno del equipo de biodiversidad, uno del equipo de comunicación y uno del grupo de coordinación) seleccionó cuatro grupos finalistas de cuatro centros diferentes, que pasarían a la Gran Final del concurso (Fig. 18).

IncluScience-Me

Para esta selección, se diseñó una rúbrica que contenía los siguientes criterios: originalidad; rigor científico; adecuación del contenido a la realidad de la investigación llevada a cabo; claridad, limpieza y clasificación de la información; y adecuación de la exposición. La Gran Final, fue organizada por la UCCi durante la Noche Europea de I@s Investigador@s en el Rectorado de la Universidad de Córdoba en la que coincidieron los cuatro centros finalistas. En este evento, el alumnado seleccionado de cada centro expuso de manera divulgativa la investigación desarrollada, y al final de la sesión se proclamó un centro ganador. Los cuatro grupos finalistas recibieron una mochila con material escolar (cuaderno de campo, lápices de colores, estuche...) y una guía de campo para continuar sus investigaciones en el futuro. El grupo ganador del concurso recibió además una invitación a los departamentos de Zoología y de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba para observar la colección de animales conservados y llevar a cabo actividades de experimentación en los laboratorios y las distintas zonas de trabajo (PCC 5; Fig. 1).

Figura 18. CEIP Virgen de la Cabeza en la Gala de premios IncluScience-Me en el rectorado de la Universidad de Córdoba durante la Noche Europea de I@s Investigador@s

• Fortalezas

Durante las Jornadas de divulgación científica, emergieron varios puntos fuertes que marcaron la experiencia del estudiantado y la comunidad educativa. En primer lugar, la exposición de pósteres científicos se convirtió en un momento de gran relevancia ya que el estudiantado logró consolidar su aprendizaje al tener la oportunidad de presentar sus investigaciones de manera formal, convirtiéndose en personas comunicadoras de ciencia

IncluScience-Me

La presencia de un jurado especializado, compuesto por personal experto de distintas áreas, garantizó que cada presentación fuera evaluada con rigor académico y objetividad, otorgando un valor añadido a la actividad.

El reconocimiento a la dedicación del estudiantado fue otro aspecto destacado. Cada participante recibió un diploma que simbolizaba su esfuerzo y contribución al proyecto. Este gesto, aunque sencillo, tuvo un impacto motivacional significativo, subrayando la importancia del trabajo realizado y fortaleciendo su interés en la ciencia (PCC 5; Fig. 1).

Además, la jornada contó con una intervención clave del personal especializado del IREC-(CSIC-UCLM-JCCM), quienes destacaron la importancia de la Ciencia Ciudadana. Esta presentación ayudó a contextualizar el trabajo del estudiantado dentro de un marco científico más amplio, reconociendo y validando sus esfuerzos y sus aportaciones a la ciencia y reforzando el propósito educativo del proyecto.

5.9. Divulgación y Transferencia: dándonos a conocer

La difusión de la cultura científica desarrollada en los centros educativos es crucial para promover la participación pública en la ciencia y aumentar la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad. Al compartir noticias y resultados en medios de comunicación, redes sociales y sitios web, se amplifica el alcance de las iniciativas educativas, llegando a un público más amplio y diverso. Además, al trabajar en conjunto, personas investigadoras, docentes, alumnado escolar y universitario y comunicadores científicos, se desarrollaron mensajes claros y atractivos para todos los públicos, fomentando el interés y compromiso con la ciencia y la conservación.

• Fortalezas

La Unidad de Cultura Científica y de la innovación (UCCi) desempeñó un papel fundamental en el diseño e implementación de estrategias de comunicación efectivas para comunicar y difundir los resultados del proyecto a un público amplio y diverso. Gracias a la UCCi se pudieron publicar multitud de notas de prensa tanto en la web de la Universidad de Córdoba y sus redes sociales como en medios de comunicación locales y regionales. Además, también actuó como lanzadera para la publicación y divulgación del proyecto en las jornadas de divulgación “UCOdivulga: más allá de los papers” de Ciencia Ciudadana organizadas en la propia universidad.

IncluScience-Me

Por otro lado, se utilizó también el impulso de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para publicar este proyecto en la web del Observatorio de Ciencia Ciudadana en España.

Además, los miembros del equipo participaron en múltiples congresos y jornadas científicas donde se presentaron los avances y resultados de IncluScience-Me. Estas actividades permitieron compartir las metodologías y hallazgos con la comunidad académica y científica, fomentando el intercambio de conocimientos y la colaboración interdisciplinaria y mejorando un proyecto vivo con nuevas ideas. También, se coordinaron actividades de transferencia del conocimiento dirigidas a docentes, estudiantes y el público en general. Estas actividades incluyeron talleres, seminarios y presentaciones en las cuales se explicó el impacto del proyecto y se promovió la participación en futuras iniciativas de Ciencia Ciudadana.

Por último, la presencia en redes sociales fue gestionada de manera estratégica, utilizando plataformas como Instagram para compartir noticias, avances y resultados del proyecto. Las publicaciones incluyeron fotos, videos y enlaces a recursos educativos lo que aumentó la visibilidad del proyecto y facilitó la interacción con el público.

6. El legado inspirador de IncluScience-Me: colaboraciones y recomendaciones

IncluScience-Me no solo logró su objetivo inicial de integrar la ciencia ciudadana en el entorno educativo, sino que también estableció una base sólida para futuros proyectos en este ámbito. La colaboración entre diversas entidades, como la Asociación MAXIMES, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), la Unidad de Cultura Científica y de la innovación (UCCi), la Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real (ADICIPEC) y la Universidad de Córdoba, ha logrado generar un proyecto multi e interdisciplinar y multisectorial de gran valor científico y social.

En cuanto a las recomendaciones para futuros proyectos, se exponen a continuación algunos elementos clave a los que prestar atención, tras el análisis de las debilidades observadas una vez finalizado el proyecto.

Aproximación educativa

- El papel de los centros educativos y los docentes es clave en el desarrollo de este tipo de proyectos. A pesar de las limitaciones de proyectos de duración anual, fomentar relaciones a largo plazo facilita tanto la implementación, como la valoración de limitaciones y oportunidades.
- Es recomendable hacer una evaluación del grado de motivación y compromiso que tienen tanto los docentes como el equipo directivo, y su predisposición a invertir tiempo fuera del horario lectivo ya que participar en estos proyectos lleva implícito un trabajo extra.
- Para inspirar futuros proyectos, es fundamental que los centros educativos involucrados tengan una comprensión clara de su nivel de implicación y las responsabilidades asociadas. Para garantizar el éxito del proyecto y el logro de sus objetivos, es imprescindible que los centros cumplan con las actividades planificadas de manera rigurosa.
- Una de las recomendaciones clave para futuros proyectos es la necesidad de involucrar a toda la comunidad educativa. Esto incluye no solo a estudiantes y docentes, sino también a las familias y agentes externos (asociaciones locales, entidades locales, propietarios de terrenos...). La colaboración con la comunidad local puede proporcionar valiosos recursos y apoyo, además de fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el proyecto.
- Otra recomendación importante es la creación del currículo educativo base, no basta con “adaptar” los contenidos, sino que es necesario rediseñar y personalizar el currículo, sin olvidar la legislación, prestando especial atención a los formatos de presentación de la información para lograr que el proyecto sea realmente accesible. La generación de entornos y situaciones de aprendizaje inclusivos para todos y todas las estudiantes asegura que los beneficios del proyecto se extiendan a toda la comunidad escolar y promueve una cultura de equidad e inclusión.
- Otras oportunidades de mejora identificadas en IncluScience-Me incluyen la ampliación de las actividades de formación para el profesorado y la búsqueda de herramientas para mantener su compromiso, así como el fortalecimiento de la colaboración con agentes externos. La formación continua de los y las docentes es crucial para mantener la calidad y relevancia de la educación científica.

IncluScience-Me

IncluScience-Me

Aproximación participativa

- Es importante establecer alianzas fuertes con organizaciones científicas y comunitarias ya que puede proporcionar nuevos recursos y oportunidades para abordar nuevos contextos en los que se trabaje.
- Fomentar la replicabilidad del proyecto en otros contextos educativos es otra oportunidad importante. La flexibilidad y adaptabilidad de las metodologías utilizadas en IncluScience-Me permiten que sean aplicadas en diferentes entornos, asegurando que más estudiantes puedan beneficiarse de la ciencia ciudadana.
- La participación de personas voluntarias es clave para poder gestionar grupos pequeños de estudiantes, sobre todo en las actividades de campo, con la dificultad de incorporar diferentes perfiles que se complementen (científico y educativo).
- La heterogeneidad formativa de los voluntarios universitarios, unido a la diversidad de actividades realizadas en el proyecto, implica que es preciso incidir mucho en la formación completa tanto en aspectos de su ámbito de conocimiento como en otros necesarios en el proyecto. Generando una formación multidisciplinar y que permita mejorar el protocolo de recogida de datos, así como la gestión de las actividades educativas.

Aproximación científica

- Son necesarios perfiles técnicos capaces de hacer una adecuada gestión y análisis de los datos generados para poder adecuar las bases de datos a los estándares internacionales que permitan compartir la información en repositorios abiertos.
- En el proyecto IncluScience-Me, la selección de las áreas de estudio se hizo de forma oportunista, condicionada por la selección de los centros educativos, realizada principalmente por criterios sociales. Incorporar tanto criterios socioeconómicos como ambientales (por ejemplo, áreas menos muestreadas en la región) para seleccionar las áreas de estudio podría ayudar a mejorar la calidad de los datos recogidos para la caracterización de la biodiversidad regional.
- Del mismo modo, la ubicación de las cámaras se hizo de forma oportunista condicionada por el terreno, las capacidades del alumnado según su edad y las hipótesis planteadas en clase. Prediseñar y sistematizar un protocolo previo para la ubicación de las cámaras, e incorporar nuevas herramientas tecnológicas

IncluScience-Me

para mejorar la calidad de los datos de campo recogidos por los voluntarios o los profesores, podría hacer que los resultados comparativos entre áreas fueran mucho más comparables.

Recursos humanos, económicos y logísticos

- La financiación es clave para poder ejecutar muchas de las acciones propuestas en el proyecto. La movilización del alumnado, así como la adquisición de las cámaras de fototrampeo pueden ser limitaciones insalvables para muchos centros educativos.
- Una de las limitaciones del proyecto es la restricción temporal de ejecución, que condiciona la implementación de las actividades dentro de un curso lectivo. Esto implica considerar las limitaciones temporales implícitas de proyectos anuales de no poder readaptar protocolos y aprender conjuntamente a partir de las experiencias previas experimentadas en cada centro.
- Los recursos humanos necesarios para poder gestionar al mismo tiempo pequeños grupos de alumnos en el campo debe ser adecuada y lo suficientemente flexible para poder asumir la carga de trabajo durante las horas lectivas y dentro de la semana laboral, donde otras obligaciones pueden condicionar la participación.
- Es preciso generar vías de comunicación ágiles con los centros educativos y los docentes que no dependan sólo de una vía para mejorar la comunicación.

7. El papel de FECYT: Financiación y apoyo

El apoyo y la colaboración proporcionados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido crucial para la implementación y éxito de IncluScience-Me. FECYT facilitó recursos económicos para contratación de personal, materiales fungibles, desplazamientos, y publicidad, asegurando que todas las actividades programadas se pudieran llevar a cabo de manera efectiva.

La financiación permitió la contratación de personal especializado, la adquisición de cámaras trampa y otros materiales necesarios para las actividades de campo, y la creación e impresión de guías y materiales didácticos

IncluScience-Me

específicos y personalizados. Además, FECYT respaldó la difusión de los resultados del proyecto a través de la promoción de vídeos divulgativos y la organización de eventos científicos, lo que aumentó la visibilidad y el impacto del proyecto en la comunidad educativa y más allá.

El compromiso de FECYT con la financiación de proyectos educativos de Ciencia Ciudadana como IncluScience-Me demuestra la importancia de contar con apoyo institucional para llevar a cabo iniciativas innovadoras y de gran impacto. Este respaldo no solo garantiza la viabilidad del proyecto, sino que también inspira la creación de nuevos programas y colaboraciones que continúen promoviendo la cultura científica y la conservación de la biodiversidad.

La implicación de FECYT en IncluScience-Me también facilitó la colaboración con otras entidades y organismos, creando una red de apoyo que enriqueció el proyecto y proporcionó nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La financiación y apoyo de FECYT aseguraron que IncluScience-Me no solo alcanzara sus objetivos, sino que también estableciera un estándar para futuros proyectos de Ciencia Ciudadana en el ámbito educativo.

8. Referencias bibliográficas

Alba, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje: un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación Educativa*, 9, 55-66.

Arrieta, M.P. and Alcázar, M.V. (2023). Aprendizaje Basado en la Investigación. *Fundación General Universidad Politécnica de Madrid*, Madrid, 131.

Biggs, J. (2006). *Calidad del aprendizaje universitario*. Madrid: Nacea

Biggs, J. B., & Collis, K. F. (1982). *Evaluating the quality of learning: The SOLO taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome)*. Academic Press.

Bridges, A., Vaughan, M. and Klenzendorf, S. (2004). Seasonal variation in American black bear (*Ursus americanus*) activity patterns: quantification by remote photography. *Wildlife Biology*, 10, 277–284.

IncluScience-Me

CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. Retrieved from <http://udlguidelines.cast.org>

Castagneyrol, B., Valdés-Correcher, E., Bourdin, A., Barbaro, L., Bouriaud, O., Branco, M., Centenaro, G., Csóka, G., ... Tack, A. J. M. (2020). Can School Children Support Ecological Research? Lessons from the Oak Bodyguard Citizen Science Project. *Citizen Science: Theory and Practice*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.5334/cstp.267>

Cosquer, A., Raymond, R., and Prevot-Julliard, A.C. (2012). Observations of everyday biodiversity: A new perspective for conservation? *Ecology and Society* 17(2), 82–96.

Cuadrado, E., Macias-Zambrano, L. H., Carpio, A. J., and Taberero, C. (2022). The moderating effect of collective efficacy on the relationship between environmental values and ecological behaviors. *Environment. Development and Sustainability*, 24(3), 4175-4202.

ECSA (European Citizen Science Association). (2015). Ten Principles of Citizen Science. Berlin. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>

Elizondo, C. (2022). Neuroeducación y diseño universal de aprendizaje. Una propuesta práctica para el aula inclusiva. Editorial Octaedro.

Espinoza, F. H. R., and Cervantes, R. E. (2021). Revisión bibliográfica: la metodología del aprendizaje basado en la investigación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(1), 1079-1093.

García-Gómez, J., and Martínez, F. J. B. (2010). Cómo y qué enseñar de la biodiversidad en la alfabetización científica. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 28(2), 175-184.

Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., and Vohland, K. (2021). What is citizen science? The challenges of definition. In: Vohland et al (Ed) *The science of citizen science*, 13-34 Springer Nature.

Hall, T. E., Meyer, A., and Rose, D. H. (Eds.). (2012). *Universal design for learning in the classroom: Practical applications*. Guilford press.

Hooykaas, M., Schilthuis, M., Aten, C., Hemelaar, E., Albers, C. and Smeets, I. (2019). Identification skills in biodiversity professionals and laypeople: A gap in species literacy. *Biological Conservation*, 238, 108202. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108202>

IncluScience-Me

Kobori H., Dickinson J. L. and Washitani I. (2016) Citizen science: a new approach to advance ecology, education, and conservation. *Ecological Research*, 31, 1–19.

Kosmala, M., Wiggins, A., Swanson, A. and Simmons, B. (2016) Assessing data quality in citizen science. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(10), 551–560.

Mccallum, J. (2012). Changing use of camera traps in mammalian field research: habitats, taxa and study types. *Mammal Review*, 43, 196–206.

Meek, P., Fleming, P., Ballard, G., Banks, P., Claridge, A., Sanderson, J., and Swann, D. (Eds.). (2014). *Camera trapping: wildlife management and research*. Csiro Publishing.

Pastor, A. (2018a). «Diseño Universal para el Aprendizaje un modelo didáctico para proporcionar oportunidades de aprender a todos los estudiantes». *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (374), pp. 21-27.

Pastor, A. (Coord.). (2018b). *Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas*. Madrid: Morata. 1ª impresión 2016.

Rodríguez, E. M. R., and Bustillos, R. J. S. (2017). Aprendizaje basado en la investigación en el trabajo autónomo y en equipo. *Negotium*, 13(38), 5-16.

Schuttler, S.G., Sorensen, A., Jordan, R., Cooper, C.B. and Shwartz, A. (2018). Bridging the nature gap: Can citizen science reverse the extinction of experience? *Frontiers in Ecology and the Environment*, 16, 405–411.

Silveira, L., Jacomo, A. and Diniz-Filho, J. (2003). Camera trap, line transect census and track surveys: a comparative evaluation. *Biological Conservation*, 114, 351–355.

Stern, P.C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–24.

Toomey, A.H. and Domroese, M.C. (2013). Can citizen science lead to positive conservation attitudes and behaviors? *Human Ecology Review*, 20, 50–62.